

МИР ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Зейналова Илона¹

Атабекова Амина Байрамбековна²

¹Студентка 1 курса Джизакского Государственного Педагогического Института имени А. Кадыри

²Научный руководитель: Преподаватель, Джизакского Государственного Педагогического Института имени А. Кадыри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572952>

АННОТАЦИЯ

Статья «Мир человека в литературном произведении» Художественный мир литературного произведения – это обобщенное представление об «устройстве» реального мира, окружающего каждого человека. Писатель с помощью своего воображения, мир человека в литературном произведении создает условный малый мир, одновременно похожий и непохожий на реальный большой мир, в котором связаны воедино природа, люди, звезды... и все, все, все. Дело в том, что в опыт писателя входят не только события и впечатления его личной жизни, но и опыт его друзей и знакомых, а также впечатления от произведений других писателей и художников. Книга помогает читателю познать себя и других людей.

ANNOTATION

«The world of man in a literary work» The artistic world of a literary work is a generalized idea of the "arrangement" of the real world that surrounds each person. The writer, with the help of his imagination, world of man in a literary work, creates a conditional small world that is both similar and unlike the real big world, in which nature, people, stars are connected together ... and everything, everything, everything. The fact is that the writer's experience includes not only the events and impressions of his personal life, but also the experience of his friends and acquaintances, as well as impressions from the works of other writers and artists. The book helps the reader to know himself and other people.

Ключевые слова: Мир литературного произведения, басня, фантазия, образ, сказка, фантазия автора, писатель, художник, книга, познавать, реальный мир, герой.

Keywords: The world of a literary work, fable, image, fable, image, fairy tale, fantasy of the author, writer, artist, book, learn, real world, hero.

Художественный мир литературного произведения – это обобщенное представление об «устройстве» того реального мира, который окружает

каждого человека. Писатель с помощью своей фантазии создает условный маленький мир одновременно похожий и непохожий на реальный большой мир, в котором воедино связаны природа, люди, звезды... и всё, всё, всё.

Но что такое фантазия? Знаете ли вы, что самая смелая фантазия – это не что иное, как человеческие опыт и знания, что она опирается на вполне реальные земные впечатления? Вот, например, сказка. В ней, казалось бы, можно найти совершенно невероятный образ. Ну кто такой Змей Горыныч? Во-первых, он змей, во-вторых, змей летающий, в-третьих, у него несколько голов, не так ли? Таким образом, фантазия автора проявляется в том, что соединяются вполне реальные признаки пресмыкающихся и птиц (летающий змей), а также увеличивается число голов.

Фантазия очень часто проявляется в том, что автор допускает возможность превращений: лягушки в девушку («Царевна-лягушка»), юношей в лебедей («Шесть лебедей»). В реальной жизни такие превращения невозможны, но в реальной жизни существуют и те и другие: девушки и лягушки, юноши и лебеди, нормальные люди и карлики. Фантазия автора проявляется не в том, чтобы придумать что-то, чего он никогда не видел и что выходит за пределы человеческого опыта, а в том, чтобы на основе своего опыта и знаний создать неожиданное и необычное сочетание, соединяющее в себе многообразие проявлений мира, в котором живет автор.

Дело в том, что опыт писателя включает в себя не только события и впечатления его личной жизни, но и опыт его друзей и знакомых, а также впечатления от произведений других писателей и художников. Весь этот богатейший материал тесно переплетается в сознании писателя, порождая сложные образы, вбирающие в себя черты разнообразных событий и людей.

Самое же главное заключается в том, что все созданное творчеством писателя в конечном счете призвано изобразить человека.

Книга помогает читателю познать самого себя и других людей.

Мир литературного произведения – мир человека, поэтому центральное место в любом литературном произведении всегда занимает человек, даже если в этом произведении нет ни одного человеческого образа. Я не шучу. Вспомните-ка, что такое басня? В этом жанре могут действовать звери и предметы как одушевленные существа. Но вы-то прекрасно знаете, что они аллегорически воплощают человеческие черты:

пороки или достоинства. Существуют прекрасные стихотворения, описывающие природу. Но ведь пейзаж представлен читателю отраженным в сознании лирического героя, повествователя, окрасившего картину природы своим чувством.

Да и читателя привлекает не столько описываемая природа, сколько переживания лирического героя, любующегося красотой окружающего мира.

Читатель, стремящийся проникнуть в художественный мир произведения, пытается понять всю совокупность взаимоотношений людей и окружающей их художественной реальности. И он знает, что мир, созданный писателем, условен. Чтобы разобраться в том, что происходит в художественном мире, следует знать ряд существенных законов литературы как вида искусства.

В художественном мире автор может сконцентрировать опасности и приключения, которых хватило бы на жизнь десятка людей, и заставить преодолевать и испытывать их одного-единственного героя. Это тоже одна из условностей искусства, один из законов, которым подчиняется литература.

В литературном произведении, как правило, мы видим изображенных людей или действующих, подобно людям, животных или предметы.

Я уже говорила о таком жанре, как басня. Персонажи басни обычно представляют собой обобщенные образы, в которых воплощается какая-то одна характерная человеческая черта, обычно какой-либо порок (жадность, хитрость, трусость и т.д.). Но подобные персонажи встречаются не только в баснях, кроме того, они не всегда заключают в себе порок или добродетель. Есть персонажи, чье поведение продиктовано их социальным положением или воспитанием. Вы, возможно, уже встречали определения того или иного персонажа как «типичного представителя» русского дворянства или купечества.

И в реальной жизни, и в литературе нередко встречаются люди, которые живут и действуют, как бы подчиняясь раз и навсегда заданным правилам, не давая себе труд задуматься над тем, что они делают. А их уверенность в правильности такого существования вызвана тем, что большинство людей подчиняется этим же самым правилам.

Моё мнение о том, что же всё таки заключается в понятии «Мир человека в литературном произведении» заключается в том, что каждый человек т. е читатель прочитывая какое-либо литературное произведение, ищет себя.

Ищет свой Мир, мир который ему нравится, тот самый идеальный мир который он себе представляет.

И именно найдя себя, найдя свой мир в произведении, человек познаёт себя! Человек узнаёт себя!

Список литературы:

1. Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества. М., 1985.
2. Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного / Пер. с нем. М., 1991.
3. Лукач Д. Своеобразие эстетического / Пер. с нем. М., 1986. Т. 2.
4. Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология / Пер. с нем. Отв. ред. И. П. Смирнов, Д. Уффельман, К. Шрамм. СПб., 2001.
5. Пospelов Г. Н. Искусство и эстетика. М., 1984.
6. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
7. Роднянская И. Б. Художественность // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1975. Т. 8.
8. Сафиуллин Я.Г. Коммуникация и литера
9. Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы. (Вики Чтение.)